

AXBOROT-KOMMUNIKATSION TA'LIM MUHITIDA TALABALARNING BADIY-OBRAZLI TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHGA YO'NALTIRILGAN TOPSHIRIQLAR

Ibatova Nigora Istamovna

Buxoro davlat pedagogika instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11206717>

Annotatsiya. Maqolada axborot-kommunikatsion ta'lim muhitida talabalarning badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirishga yo'naltirilgan topshiriqlar, ularning mazmuni, bajarish metodikasi, qalamtasvir fanini o'qitishda talabalarning badiiy va obrazli tafakkurini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish imkoniyatlari, talabalarga raqamli vositalar imkoniyatlarini o'rganish va raqamli ta'lim muhitida badiiy va obrazli fikrlashni yaxshilashga yordam berishda ta'lim resurslaridan samarali foydalanishga oid ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyasi, ta'lim metodlari, media ta'lim, ta'lim vositalari, metodika, ta'lim texnologiyasi, badiiy-obrazli tafakkur, ijod, idrok, xotira, tafakkur.

Аннотация. В статье представлены задания, направленные на развитие художественно-образного мышления учащихся в информационно-коммуникационной образовательной среде, их содержание, методика выполнения, возможности использования цифровых образовательных средств в развитии художественно-образного мышления учащихся при преподавании предмета карандаш, информация об изучении возможностей цифровых средств обучения и эффективном использовании образовательных ресурсов в помощи учащимся в совершенствовании художественно-образного мышления в цифровой образовательной среде описано.

Ключевые слова: информационная технология, методы обучения, медиаобразование, средства обучения, методика, образовательная технология, художественно-образное мышление, творчество, восприятие, память, мышление.

Annotation. The article describes tasks aimed at the development of artistic-figurative thinking of students in an information and communicative educational environment, their content, methods of execution, the possibility of using digital educational tools in the development of artistic and figurative thinking of students in the teaching of pencil science, information on the

effective use of educational resources in helping students learn the possibilities of digital

Keywords: information technology, educational methods, media education, educational tools, methodology, educational technology, artistic-figurative thinking, creativity, perception, memory, thinking.

An'anaviy sinf ko'rsatmalari darhol o'quv muhitini, tezroq baholashni va ko'proq ishtirok etishni ta'minlay olmaydi. Aksincha, raqamli ta'lim vositalari va texnologiyalari bu bo'shliqni to'ldiradi. Bunday texnologiyalarni taqdim etadigan ba'zi samarali usullar an'anaviy ta'lim metodologiyalari bilan tengsizdir. Smartfonlar va boshqa simsiz texnologiya qurilmalari keng omma orasida ommalashib borayotgan bir paytda, ta'lim muassasalarida axborot kommunikatsion texnologiyalardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Texnologiyani ta'limga integratsiyalash talabalarga qiziqarli ta'lim tajribasini taqdim etadi, bu esa ularga mavzuga ko'proq qiziqish imkonini beradi. Auditoriyada proyektor, kompyuter va boshqa zamonaviy texnik vositalardan foydalanish talabalar uchun foydali va samaralidir. Auditoriyada texnologiya resurslari, og'zaki taqdimotlar va guruh ishtirokini o'z ichiga olgan vazifalarni bajarish orqali talabalarning o'rganishi yanada dinamik va sermahsul bo'ladi.

Tarqatma materiallar va kitoblar uchun qog'ozdan kamroq foydalanishning atrof-muhitga ta'siridan tortib, vaqtni tejash va tadqiqot qulayligigacha, raqamli o'rganish xarajatlarni kamaytirish, resurslardan yaxshiroq foydalanish, barqarorlikni rag'batlantirish talabalar va o'qituvchilar uchun ta'sir doirasini kengaytirishning muhim usuli hisoblanadi

Raqamli texnologiyalar talabalarning muammoni hal qilish, fikrlash strukturasi yaratish va jarayonni tushunish kabi professional faoliyatini talab qiladigan qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Raqamli auditoriyalar talabalarni o'qitish uchun elektron qurilmalar yoki ijtimoiy media, multimedia va mobil telefonlar kabi platformalardan foydalanish orqali aniqlanadi. Ta'limdagi raqamli texnologiyalar bilan bugungi ta'lim landshafti yaxshi tomonga o'zgardi va yaxshilanmoqda.

Qalamtasvir fanini o'qitishda talabalarning badiiy va obrazli tafakkurini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish bo'yicha taklif etilayotgan uslubiy tizimdagi topshiriqlar talabalarining haqiqiy tayyorgarligi darajasini hisobga olgan holda tuzilishi kerak. Talabalarning aksariyati qalamtasvir bilan ishlashning yagona usulini biladi, bu ularning amaliy

imkoniyatlari doirasini sezilarli darajada kamaytiradi. Bundan tashqari, talabalar “Qalamtasvir” darsida rangni idrok etishi va psixofiziologik xususiyatlarini bilishlari kerak. Bu bilim rassom-o‘qituvchi uchun zarurdir, chunki rang tabiiy holatini yetkazishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi, badiiy ma’noni ochishga yordam beradi. Bunda ijro texnikasi ham katta rol o‘ynaydi. Bu, ayniqsa, qalam bilan ishlaganda juda muhimdir. Tabiiy material o‘ziga xosdir; tasvirning ba’zi an’anaviyligini nazarda tutadi, rang qatlamining yengilligi, shaffofligi bilan ajralib turadi, bunda materialning texnologiyasi bo‘yicha amaliy tajriba va bilimga ega bo‘lmagan kishi uchun juda qiyin. Ko‘pincha tanlash uslubi, ma’lum bir uslub rassomga badiiy tasvirni ochishda yordam beradi. Topshiriqlarga kiritilgan mashqlar asosan qisqa muddatli xarakterga ega bo‘lib, talabalarning mustaqil topshiriqlarni ijodiy bajarishda olingan ko‘nikmalarni mustahkamlashni talab qiladi.

Talabalarda badiiy-obrazli tafakkurni rivojlantirishning eng muhim bosqichi bu o‘quv eskizini uning vizual xususiyatlariga ko‘ra, ya’ni uning turli xil tasviriy elementlari va maxsus tashkil etish usullarining teskari aloqasi sifatida idrok etish qobiliyatidir. Bu qobiliyat, xususan, maqbul badiiy vositalar (masalan, formatda tartibga solish, turli xil kontrastlar va boshqalar) orqali asosiy narsani ongli ravishda tanlashda namoyon bo‘ladi. Bu malaka turli tasvirlarni tahlil qilish orqali shakllanadi. Talabalarga tasvir tuzilishini tahlil qilishni o‘rgatish uchun professionallar orasida badiiy qiymati yuqori bo‘lgan klassik tasvir namunalardan foydalanish ahamiyatlidir. Talabalar bu ko‘nikmaga ega bo‘lganda, ularning ongi tabiatni qandaydir hikoya chizig‘i bo‘ylab birlashtirilgan o‘ziga xos obyektlar to‘plami sifatida kundalik idrok etishdan uzoqlashadi. Ular tabiatni badiiy idrok etishni o‘rganadilar. Boshqacha qilib aytganda, ular tabiatning o‘ziga xos xususiyatini ajratib olish imkoniyatiga ega bo‘ladilar, bu esa tasvirni badiiy tashkil etish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Albatta, bunday ko‘nikmaning rivojlanishi ancha uzoq vaqtni talab etadi, chunki badiiy va obrazli tafakkurni rivojlantirish uchun tavsiya etilgan uslubiy dasturda bunga bir qator topshiriq va mashqlar berilgan. Bu tasvirni vizual tashkil etish nuqtai nazaridan rangtasvir ustalarining ishlarini tahlil qilish va tabiatdan yarim mavhum kompozitsion izlanishlarni yig‘ish va haqiqiy faoliyatning vizual tuzilishini tashkil etish, shuningdek, teskari jarayonni, shuningdek, ilgari o‘ylab topilgan eskiz bo‘yicha tabiiy ishlab chiqarishni tashkil etish lozim bo‘ladi.

Axborot-kommunikatsion ta’lim sharoitida o‘quvchilarning badiiy va tasviriy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlar tizimini yaratish,

qalam bilan chizishdan namuna sifatida foydalanish ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va tasviriy muloqot ko'nikmalarini oshirishning yuqori samarali usullardandir.

Qalamtasvir fanini o'qitish jarayonida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisining badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirishda yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishga kontseptual jihatdan yangicha yondashuvlar, zamon talablariga javob beradigan o'qitishning yangi usullari, uslublari va shakllari zarur.

*Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)*ning hozirgi rivojlanish darajasini hisobga olgan holda (kompyuter; smartfon; Internet, shu jumladan mobil Wi-Fi aloqasining mavjudligi; yuqori tezlikdagi cheksiz trafikning iqtisodiy qulayligi; barcha ushbu qurilmalarning katta hajmdagi xotirasi, va hokazo) , biz nafaqat *elektron ta'lim resurslari*, balki o'quv jarayonida yaxlit va o'zaro bog'liq holda qo'llaniladigan *yangi avlod o'quv-uslubiy majmualari haqida gapirishimiz kerak*. Shu bilan birga, turli xil dasturiy ta'minotni amalga oshirishda elektron ta'lim resursi asosiy hisoblanadi:

- *DVD-ROM* - oflayn rejimda mustaqil ishlash vositasi;
- *NETWORK* - mahalliy universitet tarmog'ida jamoaviy ta'lim vositasi;
- *SCORM* - masofaviy ta'limni tashkil qilish vositasi. Bu kontseptsiyada masofaviy ta'lim deganda o'qituvchi yoki repetitor nazorati ostida Internetda o'z-o'zini o'qitish bilan yuzma-yuz ta'limni uyg'unlashtirgan ta'lim jarayonini tashkil etish tushuniladi;
- *OFF-LINE* — *sinflar yuklab olinadigan* va oflayn rejimda bo'lgan versiya;
- *ON-LINE* — *derslar masofaviy serverdan onlayn o'ynaladigan* versiya;
- *MOBIL* — *shaxsiy kompyuter (shaxsiy kompyuter)* yoki smartfonlar yordamida oflayn o'qitish versiyasi;
- *VIDEO* - DVD pleerlar yoki kabel televideniesi tarmoqlari uchun versiya;
- *KITOB* - versiya – ma'ruza matnlari, o'quv-uslubiy majmualar, texnologik xaritalar va boshqalar.

O'quv resurslarining samaradorligi juda aniq: tasviriy san'at fakulteti talabalarini kelajakdagi kasbiy faoliyatga aniq yo'naltiradi va ular tomonidan o'zlarining kasbiy kompetentsiyalarini oshirish sifatida qabul qilinadi, chunki o'rganilayotgan material ixtisoslikning asosiy fanlari bilan bevosita bog'liq. Bundan tashqari, talaba mustaqil ravishda kognitiv faoliyatni amalga oshiradi. Bunday vaziyatda o'qituvchi o'quv jarayonini har bir bosqichda nazorat qiluvchi, talabaga rahbarlik qiluvchi yordamchi vazifasini bajaradi. Belgilangan maqsadni zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida o'quv faoliyatini tashkil etish orqali amalga oshirish o'zining samarali natijasini beradi.

Raqamli ta'lim muhitida, xususan, qalam bilan chizish kontekstida talabalarning badiiy va obrazli tafakkurini rivojlantirish texnologiyasi va ijodiy mashqlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Mana shu maqsad uchun moslashtirilgan vazifalar tizimini keltiramiz.

1-topshiriq. Raqamli asboblar bilan tanishish.

Maqsad: talabalarni raqamli chizmachilik dasturlari va vositalari bilan tanishtirish.

Adobe Photoshop, Procreate kabi mashhur raqamli chizmachilik dasturlari yoki GIMP va Krita kabi bepul alternativalar haqida umumiy ma'lumot berish lozim.

Talabalarga dasturiy ta'minotni o'rnatish va uning asosiy xususiyatlarini o'rganishni topshirish.

Asosiy zarbalar va soylash usullarini mashq qilish uchun oddiy raqamli qalam rasmini yaratishga ko'rsatma berish.

2-topshiriq. Raqamli natyurmort chizish.

Maqsad: Raqamli muhitda kuzatish va tafsilotga yo'naltirilgan ko'nikmalarni rivojlantirish.

Natyurmort sozlamasining yuqori sifatli tasvirlarini ulashing.

Talabalarga o'zlari tanlagan dasturiy ta'minotdan foydalangan holda natyurmortning raqamli qalam rasmini yaratishni ko'rsatish.

Yorug'lik va soyani aniq suratga olishni ta'kidlash.

3-topshiriq. Raqamli belgilar dizayni.

Maqsad: raqamli muhitda ijodkorlik va xarakter rivojlanishini rag'batlantirish.

Talabalardan hikoya yoki kontseptsiya uchun asl qahramon yaratishni so'rash.

Tafsilotlar va ifodalarga e'tibor qaratib, raqamli belgilar eskizini yaratish uchun ularga tayinlash.

O'zgartirish qulayligi uchun qatlamlardan foydalanishga urg'u berish.

4-topshiriq. Raqamli landshaft san'ati.

Maqsad: tabiiy muhitni raqamli tasvirlash qobiliyatini rivojlantirish.

Talabalarga landshaftlar yoki sahnalarning mos yozuvlari tasvirlarini taqdim etiladi.

Ularga daraxtlar, tog'lar va suv kabi tabiiy elementlarga e'tibor qaratgan holda landshaftning raqamli qalam chizmasini yaratishga ko'rsatma beriladi.

Turli cho'tkalar va texnikalar bilan tajriba o'tkazishni rag'batlantirish.

5-topshiriq. Raqamli istiqbolli chizma.

Maqsad: talabalarni raqamli istiqbolli chizma tushunchalari bilan tanishtirish.

Bir nuqtali va ikki nuqtali istiqbol tamoyillari tushuntiriladi.

Talabalarga arxitektura yoki interyer sahnasining raqamli chizmasini yaratish, istiqbol usullarini qo'llash.

Aniq o'lchovlar va yo'qolib ketish nuqtalari uchun raqamli asboblardan foydalanishni rag'batlantiring.

6-topshiriq. Raqamli Storyboard yaratish.

Maqsad: Vizual hikoyani raqamli chizish qobiliyatlari bilan birlashtirish.

Talabalarga vizual hikoyalarda hikoyalar taxtasining ahamiyatini o'rgatish.

Ularga qisqa hikoya, animatsiya yoki o'yin kontseptsiyasi uchun raqamli hikoyalar taxtasini yaratishni tayinlash.

Hikoyani yetkazishda tashkilotchilik va ravshanlikka urg'u bering.

7-topshiriq. Raqamli avtoportret.

Maqsad: raqamli san'at orqali o'zini namoyon qilish va o'zini aks ettirishni rag'batlantirish.

Talabalarga fotosurat ma'lumotnomasi yoki oyna yordamida raqamli avtoportret yaratishga ko'rsatma berish.

Raqamli vosita orqali ularning shaxsiyati va his-tuyg'ularini qo'lga kiritishga urg'u berish.

Turli xil cho'tka uslublari bilan tajriba o'tkazishni rag'batlantirish.

8-topshiriq. Raqamli hamkorlik loyihasi.

Maqsad: Raqamli guruh muhitida jamoaviy ish va ijodkorlikni rivojlantirish.

Talabalar guruhlarini tuzing va hamkorlikdagi raqamli loyihalarni tayinlash (masalan, raqamli devor qog'ozi yoki interaktiv hikoya).

Talabalar raqamli loyihalarni birgalikda ishlashlari mumkin bo'lgan onlayn platformalar orqali hamkorlikni rag'batlantirish.

Aloqa va individual hissalarining uzluksiz integratsiyasini ta'kidlash.

9-topshiriq. Kengaytirilgan reallik (AR) yoki virtual haqiqat (VR)dagi raqamli san'at.

Maqsad: raqamli san'atda rivojlanayotgan texnologiyalarni o'rganitish.

Talabalarni badiiy ifoda uchun AR yoki VR vositalari bilan tanishtirish.

Ularni Tilt Brush yoki ARCore kabi platformalar yordamida AR yoki VRda sinab ko'rish mumkin bo'lgan raqamli qalam chizmasini yaratishni tayinlash.

Interaktiv va immersiv san'at imkoniyatlarini o'rganish.

10-topshiriq. Raqamli portfolio va aks ettirish.

Maqsad: Talabalarning raqamli san'at rivojlanishi va o'zini o'zi baholashini namoyish qilish.

Talabalarga oldingi topshiriqlardan o'zlarining eng yaxshi ishlarining raqamli portfelini tuzishga ko'rsatma beriladi.

Ularni badiiy o'sish va raqamli vositaning ularning ijodiy jarayoniga ta'siri haqida fikr yuritishga rag'batlantiriladi.

Ushbu vazifalar davomida talabalarga raqamli vositalar imkoniyatlarini o'rganish va raqamli ta'lim muhitida badiiy va obrazli fikrlashni yaxshilashga yordam berish uchun yo'l-yo'riq, konstruktiv fikr-mulohazalar va resurslarni taqdim etish muhim.

Berilgan topshiriqlar davomida dasturiy ta'minotdan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar bering, o'quvchilarning raqamli rasmlari bo'yicha fikr-mulohazalar bildiriladi va ularni badiiy rivojlanishi haqida fikr yuritishga yo'naltiriladi. Ushbu topshiriqlar tizimi qalamtasvir fanini chuqur tushunishni ta'minlab, badiiy va obrazli fikrlashni rivojlantirish uchun kompyuterga asoslangan vositalardan foydalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vishnyakova N.F. Kreativnaya psixopedagogika. Psixologiya tvorcheskogo obucheniya. – Minsk: Izd. NIORB «Poli Big», 1995. –S. 129.
2. Rajabov R.K., Sultonov H.E. Tasviriy san'at fanini o'qitish metodikasi. – T., 2008.
3. Ibatova N.I. Talablarning tasviriy yaratuvchanlik, ijodkorlik potentsiallarini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish //Таълим ва инновацион тадқиқотлар. Илмий журнал. . 2023, № 2. В 261-265
4. Ibatova N.I. “Qalamtasvir” fanini o'qitishda talabalarning badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirish vositalari//Таълим ва инновацион тадқиқотлар. Илмий журнал. 2023, № 6. В 135-139
5. Ibatova N.I. “Qalamtasvir” fanini o'qitishda talabalarning badiiy-obrazli tafakkurini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish // Journal of science-innovative research in Uzbekistan. Volume: 1, Issue: 9, 2023. ISSN: 2992-8869 В 793-800